

Mejora en los procedimientos normalizados del sistema de gestión de la calidad en área farmacéutica

Tania Anayeli Rangel Mejia, Ma. De Lourdes E. García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

La documentación es fundamental en el Sistema de Gestión de Calidad para la mejora continua de los procesos ya que forma parte del control de los mismos, sirve para estandarizar de tal manera que siempre se realice de la misma forma y se comenta un menor índice de error. El estudio tiene como objetivo establecer una mejora en los procedimientos normalizados dentro del Sistema de Gestión de Calidad con el propósito de optimizar el control de procesos y las actividades, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes, por lo que la propuesta analiza la relevancia de los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) y su papel dentro del Sistema de Gestión de Calidad además presenta la mejora en la estructura estándar específica para el área farmacéutica en la elaboración de PNO. La implementación de una plantilla estructurada y el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) representan un avance significativo para las organizaciones, ya que permite optimizar la gestión documental y mejorar la eficiencia operativa. Entre los principales beneficios de la plantilla propuesta destacan la reducción de errores dentro de los procesos, el fortalecimiento de la trazabilidad documental y el impulso de la mejora continua, asegurando que los procedimientos sean consistentes, verificables y alineados con estándares de calidad. Con la aplicación de la plantilla se espera el cumplimiento normativo, la optimización de la documentación, facilidad de uso y aplicabilidad universal, mejora de resultados en las auditorías, optimización de procesos y una visión global de la organización.

Abstract

Documentation is essential in the Quality Management System for the continuous improvement of processes, as it is part of their control and serves to standardize them so that they are always carried out in the same way, reducing the error rate. The study aims to improve standardized procedures within the Quality Management System to optimize process and activity control while ensuring compliance with current regulations. The proposal analyzes the relevance of Standardized Operating Procedures (SOPs) and their role within the Quality Management System. Additionally, it presents an improved standard structure tailored specifically for the pharmaceutical sector in the development of SOPs within the Document Management System. The implementation of a structured template and the establishment of a Quality Management System (QMS) represent a significant advancement for organizations, enabling the optimization of document management and enhancing operational efficiency. Among the main benefits are the reduction of errors within processes, the strengthening of document traceability, and the promotion of continuous improvement, ensuring that procedures are consistent, verifiable, and aligned with quality standards. The application of the template is expected to facilitate regulatory compliance, optimize documentation, improve usability and universal applicability, enhance audit results, streamline processes, and provide a comprehensive organizational vision.

Palabras Clave: Documentación, Procedimiento normalizado de operación o Procedimiento (PNO), Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Keywords: Documentation, Standard Operating Procedure or Procedure (PNO), Quality Management System (SGC)

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la gestión documental constituye un elemento fundamental en las organizaciones, ya que permite el control eficiente de documentos y procesos, lo que a su vez contribuye a la mejora en la calidad del producto final. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es un enfoque estratégico mediante el cual una organización establece metas y objetivos, define los procesos y determina los recursos necesarios para alcanzar los resultados esperados, además de administrar la interacción de estos recursos, el SGC facilita la

identificación de acciones destinadas a mitigar riesgos y abordar posibles contingencias, tanto previstas como imprevistas, relacionadas con la fabricación de productos (OIN, 2015).

En la industria farmacéutica, la producción de medicamentos se fundamenta en un Sistema de Gestión de Calidad, cuyo eje central es la gestión documental. Este sistema permite el diseño, planificación, implementación, mantenimiento y mejora continua de los procesos productivos, garantizando que los productos sean comercializados únicamente tras cumplir con los requisitos regulatorios establecidos (SS, 2015). La gestión documental implica la sistematización de todos los procesos diseñados, validados y verificados, asegurando el cumplimiento de objetivos específicos y la obtención de resultados esperados. Para ello, se deben considerar la elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO), el desarrollo de un formato permite la identificación y registro de actividades como evidencia de su ejecución y de los responsables que los llevan a cabo además de garantizar la trazabilidad de los registros generados, de modo que constituyan una fuente verificable de la ejecución de los procesos (González, 2016).

2. DESARROLLO

Documentación en el sistema de gestión de calidad

Según lo establecido en la NOM-059-SSA1-2015, la documentación dentro del Sistema de Gestión de Calidad debe estar estrictamente definida y alineada con los procesos establecidos. Todo documento debe ser comprensible, validado, contar con la estructura adecuada y estar sujeto a un sistema de gestión controlada que garantice su correcta administración y trazabilidad. La documentación de los procesos requiere la integración del conocimiento experto del equipo de trabajo. En primer lugar, se debe aprovechar la experiencia del responsable del área, quien aporta su conocimiento técnico y operativo para la adecuada formulación del proceso (León, Rivera, Ojeda, Nogueira, & Nariño, 2020). En segundo lugar, resulta esencial establecer los elementos clave del proceso para garantizar su correcta estructuración y seguimiento. En primer término, se debe delimitar el proceso, determinando con precisión su punto de inicio y su culminación, posteriormente, es fundamental definir las etapas operativas que conforman su desarrollo, asegurando una ejecución ordenada y eficiente. Asimismo, se deben identificar los objetivos esperados, lo que permite visualizar los resultados previstos y orientar adecuadamente las acciones a seguir. El alcance del proceso también se debe especificar, señalando las áreas involucradas y su grado de participación. Para facilitar la comprensión y aplicación del procedimiento, es necesario incluir definiciones clave que aborden los términos técnicos esenciales.

Otro aspecto relevante es la asignación de responsables, estableciendo con claridad las personas encargadas de ejecutar cada actividad. A su vez, el proceso debe contar con registros documentales que evidencien las acciones realizadas, proporcionando trazabilidad y asegurando su adecuada gestión. Finalmente, la autorización del proceso debe formalizarse mediante firmas de validación y conformidad, garantizando su legitimidad y cumplimiento dentro de los estándares establecidos.

La adecuada gestión documental no solo facilita la organización y cumplimiento normativo, sino que también permite la evaluación del estado actual de los procesos, favoreciendo la identificación de oportunidades de mejora. A continuación, se presenta la pirámide documental del Sistema de Gestión Documental, la cual estructura la jerarquía de la información dentro del sistema.

Figura 1. Pirámide documental (Morales, & Pardo, 2018)

Elaboración de procedimientos normalizados de operación (PNO)

La elaboración de un Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) requiere, en primera instancia, la definición clara del proceso, la identificación de las actividades involucradas, la determinación de los puestos responsables dentro del área y la delimitación de las acciones que conforman el flujo del procedimiento desde su inicio hasta su conclusión (León, Rivera, Ojeda, Nogueira, & Nariño, 2020). Durante este proceso, la documentación adquiere un papel central, pues permite estructurar el diseño del sistema y especificar los requisitos fundamentales del procedimiento. La descripción del proceso debe integrar los elementos clave mencionados previamente, asegurando que cada aspecto esté alineado con los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). La formulación de los procedimientos dentro del SGC se lleva a cabo conforme a los lineamientos establecidos en la documentación oficial para la generación de documentos, garantizando la estandarización, trazabilidad y cumplimiento normativo (Acuña, 2023; Molina, 1998).

Gestión de recursos

La gestión de recursos implica la identificación, asignación y administración de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la correcta implementación de los procesos definidos dentro del sistema. Este enfoque incluye la capacitación y el adiestramiento, aspectos fundamentales para el desarrollo de las competencias requeridas para la ejecución eficaz del proceso (Acuña, 2023). La formación del personal es un componente esencial dentro del sistema, ya que garantiza que todos los individuos involucrados posean los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. Una adecuada capacitación minimiza la posibilidad de errores, optimiza la eficiencia operativa y fortalece el cumplimiento de los estándares de calidad.

Ejecución y control en proceso

Una vez que el personal ha sido capacitado y se han asignado los recursos materiales y administrativos requeridos, se procede a la ejecución del proceso, asegurando que todas las actividades documentadas se implementen conforme a los estándares establecidos. En esta fase, la determinación del objetivo principal es esencial, dado que el proceso cuenta con los elementos necesarios para su correcta puesta en marcha. Los resultados obtenidos deben alinearse con la planificación inicial, optimizando la eficiencia y minimizando

errores, así como reduciendo costos operativos para la organización. El control del proceso requiere la identificación y monitoreo de posibles desviaciones, a fin de implementar estrategias correctivas. Existen diversas herramientas para ello, entre las cuales destacan:

El control documental, se refiere al desarrollo de formatos estructurados para el registro de evidencia operativa, incorporando información detallada sobre la ejecución de las actividades, incluyendo el personal responsable, el horario de realización y el encargado de la supervisión. La supervisión operativa se orienta a la implementación de mecanismos de verificación mediante la designación de supervisores, quienes se encargan de validar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y garantizar la correcta ejecución de las tareas. Por lo tanto, mantener un control riguroso del proceso permite garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, minimizar el impacto de variables externas, asegurar la integridad y estabilidad de las operaciones y, finalmente optimizar la eficiencia del sistema (Arántegui, 2011).

Mejora continua

La mejora continua de los procesos dentro de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) requiere la implementación de mecanismos de evaluación y control, entre los cuales destacan las auditorías internas. Estas auditorías se llevan a cabo dentro de la propia organización con el objetivo de verificar que los procedimientos documentados se ejecuten conforme a lo planificado y que se cumplan los requisitos normativos y operativos establecidos. El propósito de la auditoría interna es garantizar la conformidad con las reglas y estándares definidos en el SGC. En los casos donde se identifiquen desviaciones o incumplimientos, se registran No Conformidades, las cuales permiten la implementación de acciones correctivas y preventivas. Dependiendo del impacto de las desviaciones detectadas, el sistema puede requerir la actualización de procedimientos, fortaleciendo la mejora continua de los procesos y asegurando su optimización y estabilidad (Arter, 2004) (Barrio, 1999) (ACCIONES, 2018) (Gómez, 2011).

3. METODOLOGÍA

Propuesta de modelo para procedimientos normalizados de operación

La metodología propuesta para la elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ha sido diseñada con el propósito de cumplir rigurosamente con los requerimientos establecidos en el sistema. Todo proceso que forme parte del SGC debe ser documentado de manera estructurada, lo que implica su descripción detallada y la especificación de sus componentes fundamentales, desde su planificación inicial, el proceso debe definirse con claridad, estableciendo un objetivo general preciso y desglosando las actividades y etapas de desarrollo que conducirán a su ejecución y optimización.

La plantilla propuesta representa una mejora significativa en términos de claridad, accesibilidad y eficiencia en la documentación de procesos. A diferencia de otros formatos convencionales, esta plantilla optimiza la estructuración de la información al ofrecer un diseño más intuitivo y legible, lo que facilita la comprensión de los procedimientos y reduce la posibilidad de errores interpretativos. Su configuración permite un flujo lógico que guía al usuario de manera secuencial a través de las etapas clave de cada proceso, asegurando una transición coherente entre actividades. Además, al integrar únicamente los elementos esenciales, se minimiza la redundancia documental, favoreciendo una ejecución más ágil y una toma de decisiones basada en

información precisa y estructurada. Como resultado, esta plantilla no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también promueve una mayor adherencia a los estándares de calidad y regulación en la industria. A continuación, se presentan las características esenciales de la plantilla de procedimientos normalizados, la cual servirá como referencia para la documentación estandarizada de los procesos dentro del SGC.

Encabezado

Todos los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) deben incorporar un encabezado, el cual contiene la información clave para la identificación y control del documento. Este encabezado se ubica en la parte superior de cada hoja que conforma el procedimiento y debe garantizar la trazabilidad, organización y cumplimiento normativo.

La información contenida en el encabezado incluye los siguientes elementos esenciales:

1 LOGO DE LA EMPRESA	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 2		
	TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO 3		
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	REEMPLAZA A:
	4	5	6
	VIGENTE A PARTIR DE:	PRÓXIMA REVISIÓN:	PAGINACIÓN:
	7	8	1 de 5 9

Figura 2. Encabezado del Procedimiento Normalizado de Operación (PNO)

1. Logo de la empresa
2. Tipo de documento.
3. Título del PNO
4. Código de identificación del documento.
5. Número de versión del documento.
6. Documento que sustituye el documento vigente, colocar el Código “/” y la versión.
7. Fecha a partir que es vigente el documento.
8. Fecha de termino de vigencia.
9. Página actual y total de páginas.

Carátula

La portada del Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) constituye el primer apartado del documento y proporciona información clave para su identificación y correcta administración dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Este apartado debe incluir los siguientes elementos:

1. Encabezado.
2. Título del documento.
3. Apartado de firmas, se coloca la firma, nombre y puesto que han elaborado, revisado y autorizado el documento.

LOGO DE LA EMPRESA	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN		
	TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO		
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	REEMPLAZA A:
	VIGENTE A PARTIR DE:	PRÓXIMA REVISIÓN:	PAGINACIÓN:
			1 de 5

1

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

2

3		
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Firma: Nombre: Puesto:	Firma: Nombre: Puesto:	Firma: Nombre: Puesto:

Figura 3. Carátula del Procedimiento Normalizado de Operación (PNO)

Objetivo

Define el propósito del procedimiento y los resultados esperados, respondiendo a las preguntas fundamentales:

- ¿Qué se busca? Determina la finalidad del documento.
- ¿Cómo se logrará? Describe los métodos, herramientas y estrategias empleadas para alcanzar los objetivos establecidos.
- ¿Para qué? Especifica el valor y la función del procedimiento dentro de la organización.

Alcance

Delimita la aplicabilidad del procedimiento, estableciendo las actividades comprendidas dentro del proceso, los procesos involucrados en la ejecución del procedimiento, las áreas responsables y el nivel de interacción requerido para la implementación efectiva del PNO.

Definiciones

Proporciona claridad y contexto técnico, incluyendo los términos especializados relevantes para la comprensión del procedimiento, las abreviaturas y nomenclaturas utilizadas dentro del documento, los conceptos fundamentales que faciliten la interpretación precisa del contenido.

Materiales

Especifica los insumos requeridos para la ejecución del procedimiento, abarcando materiales esenciales involucrados en la operación, equipos y herramientas necesarios para la implementación eficaz del proceso, recursos complementarios que contribuyan al cumplimiento del procedimiento documentado.

Responsabilidades

Define las tareas y actividades asignadas a cada puesto involucrado en el proceso, asegurando que se cumplan los requisitos operativos y normativos. Este apartado debe especificar los roles y funciones de los responsables en cada etapa del procedimiento, las obligaciones del personal en relación con la ejecución del proceso, la supervisión y control, garantizando que las actividades se desarrollen conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Condicionantes

Establece las normas y condiciones necesarias para la correcta implementación del procedimiento, asegurando su cumplimiento. Se deben incluir los requisitos previos indispensables para la ejecución del proceso, las normativas y estándares que regulan el procedimiento y los criterios de validación, asegurando que cada etapa cumpla con los lineamientos definidos.

Desarrollo

Describe la secuencia operativa del procedimiento, incluyendo las etapas clave del proceso, desde su inicio hasta su finalización, revisiones y controles, garantizando la trazabilidad de cada actividad, la toma de decisiones, especificando los puntos críticos donde se requiere supervisión o aprobación y registros documentales, asegurando evidencia verificable del proceso.

Anexos

Permite la incorporación de información complementaria que refuerza la comprensión del procedimiento, tales como: tablas y gráficos, facilitando la representación visual de datos clave, imágenes del proceso, mostrando ejemplos de ejecución, valores de especificaciones, estableciendo parámetros técnicos de referencia.

Referencias Bibliográficas

Este apartado recopila los documentos que constituyen la base normativa y metodológica para la ejecución del proceso. Incluye regulaciones, manuales técnicos, publicaciones científicas y otros textos relevantes que respaldan la elaboración y aplicación del procedimiento dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Comunicación del Documento

Para garantizar la correcta difusión y aplicación del procedimiento, se establece una matriz de criticidad, la cual evalúa el impacto del documento en la calidad del producto: Determina la relevancia de la elaboración o actualización del procedimiento en relación con los estándares de calidad. Nivel de cambio: Define la magnitud de la actualización del documento y su impacto dentro del SGC. Capacitación y difusión: Evalúa si el personal involucrado debe recibir formación específica sobre el procedimiento para asegurar su correcta

implementación y cumplimiento normativo. Este mecanismo permite una gestión documentada eficaz, asegurando que las modificaciones o nuevas incorporaciones sean comunicadas de manera estructurada y alineadas con los objetivos del SGC.

Asignación de código

La asignación de códigos dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) debe seguir una estructura alfanumérica que garantice la identificación precisa y la trazabilidad de los documentos. Para la propuesta planteada, se establece la siguiente metodología: Cada documento será codificado según el área o departamento responsable. Se asignarán tres iniciales del área, seguidas de un guion y un número secuencial de tres dígitos. La estructura del código seguirá el siguiente formato: “DDD - ###”, donde: DDD representa las tres iniciales del departamento. ### corresponde a un número consecutivo asignado al documento dentro del área correspondiente. Este sistema facilita la organización documental, permitiendo una gestión eficiente y estructurada dentro del SGC.

4. RESULTADOS

Estructura propuesta

A continuación, se presenta la estructura propuesta para la documentación de procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta plantilla garantiza la uniformidad, trazabilidad y cumplimiento normativo de los documentos generados.

1. Carátula:

LOGO DE LA EMPRESA	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN		
	TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO		
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	REEMPLAZA A:
	VIGENTE A PARTIR DE:	PRÓXIMA REVISIÓN:	PAGINACIÓN:
			1 de 5
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO			
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Firma: Nombre: Puesto:	Firma: Nombre: Puesto:	Firma: Nombre: Puesto:	

Figura 4. Carátula completa del Procedimiento Normalizado de Operación (PNO)

4. Referencias bibliográficas, comunicación del documento:

LOGO DE LA EMPRESA	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN		
	TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO		
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	REEMPLAZA A:
	VIGENTE A PARTIR DE:	PRÓXIMA REVISIÓN:	PAGINACIÓN:
			4 de 5

9) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

#	Nombre de la Referencia
1.	
2.	
3.	

10) COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO
Señalar el tipo(s) de comunicación que aplica al documento.

Nivel del Cambio Criticidad del Documento	Mínimo	Medio	Máximo
	Menor	Difusión	Capacitación
Mayor	Difusión	Capacitación	Capacitación
Crítico	Difusión	Capacitación	Capacitación

Figura 7. Referencias y comunicación del Procedimiento Normalizado de Operación (PNO)

Se prevé que, la aplicación de la plantilla de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) en una organización establecida genere mejoras significativas en diversos aspectos. A continuación, se detallan algunos de los beneficios esperados en relación al cumplimiento normativo, optimización de la documentación, facilidad de uso y aplicabilidad universal, mejora en auditorías, optimización de procesos, visión global de la organización. A continuación, se explican cada uno de estos beneficios.

Cumplimiento Normativo:

La plantilla facilita la alineación con regulaciones aplicables a la industria farmacéutica, en particular:

- NOM-059-SSA1-2015 sobre Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos, que enfatiza la importancia de la documentación dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- ISO 9001:2015, centrada en los requisitos para la gestión de calidad, asegurando la estandarización de los procedimientos.

Optimización de la Documentación:

- Establecimiento de métricas para evaluar la cantidad de documentos generados por área.
- Reducción de errores mediante la estandarización de formatos y procedimientos.
- Identificación de puntos críticos en el proceso donde ocurren más errores, permitiendo aplicar acciones correctivas y de mejora.

Facilidad de Uso y Aplicabilidad Universal:

- La plantilla establece una estructura clara y uniforme.
- Se diseñó para ser adaptable y aplicable a cualquier SGC, facilitando su implementación sin importar la naturaleza del sistema.

Mejora en Auditorías:

- Mayor trazabilidad y presentación organizada de documentos durante inspecciones y auditorías.
- Identificación y documentación efectiva de hallazgos de no conformidad, permitiendo mejoras basadas en estos registros.

Optimización de Procesos:

- Comparación de tiempos y costos operativos, permitiendo evaluar la reducción de errores tras la implementación.
- Identificación de oportunidades de eficiencia en la ejecución de procedimientos.

Visión Global de la Organización:

- Mayor comprensión de las interacciones entre áreas dentro de la organización.
- Evaluación del impacto de los procesos en la producción de productos, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

4. CONCLUSIONES

La implementación de una plantilla estructurada de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) y el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) representan un avance significativo para las organizaciones, permitiendo optimizar la gestión documental y mejorar la eficiencia operativa. Entre los principales beneficios destacan la reducción de errores dentro de los procesos, el fortalecimiento de la trazabilidad documental y el impulso de la mejora continua, asegurando que los procedimientos sean consistentes, verificables y alineados con estándares de calidad.

La definición clara de los elementos fundamentales (objetivo, alcance, responsabilidades, desarrollo, entre otros) no solo favorece la productividad, sino que también contribuye a la minimización de riesgos asociados a la variabilidad en la ejecución de procesos. La propuesta de una plantilla se consolida como una herramienta estratégica que facilita la gestión eficiente de los procesos, mejorando la organización interna y asegurando el cumplimiento de normativas aplicables. Su adopción dentro del SGC permite una mayor integración operativa, proporcionando una base sólida para la evolución y optimización continua de los procedimientos dentro de la empresa.

5. REFERENCIAS

- [1] Acuña, J. A. (2023). Mejoramiento de la calidad, un enfoque a los servicios. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- [2] ACCIONES, N. C. Y. (2018). 5.17. P-16: No conformidades y acciones correctivas y preventivas. Sistema de gestión de calidad en una planta de fabricación de ácido sulfúrico y su integración con otras modalidades de gestión, 182.
- [3] Arántegui, J. (2011). Control de procesos. Universidad de Lleida.
- [4] Arter, D. R. (2004). Auditorías de la calidad para mejorar su comportamiento. Ediciones Díaz de Santos.
- [5] Barrio, J. F. V. (1999). La auditoría de los sistemas de gestión de la calidad. FC editorial.
- [6] González Ortiz, Ó. C. (2016). Sistema de gestión de calidad: Teoría y práctica bajo la norma ISO 2015. Ecoe Ediciones. <https://www.ecoediciones.mx/wp-content/uploads/2016/09/Sistemas-de-gestio%CC%81n-de-calidad-1ra-Edicio%CC%81n.pdf>
- [7] Gómez, I. (2011). No conformidades frecuentes en auditorías ISO 9001.

- [8] Huambo, J. M. (2023). Documentación, análisis y mejora continua en los procesos y procedimientos de UNITEC.
- [9] León, A. M., Rivera, D. N., Ojeda, Y. E. A., Nogueira, Y. E. M., & Nariño, A. H. (2020). De la documentación de procesos a su mejora y gestión. *Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial*, 4(2), 206-224.
- [10] Medina León, A., Nogueira Rivera, D., El Assafiri Ojeda, Y., Medina Nogueira, Y. E., & Hernández Nariño, A. (2020). De la documentación de procesos a su mejora y gestión. *Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial*. <https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/130>
- [11] Molina, M. P. (1998). Gestión de calidad en documentación. *Anales de documentación*, 1. Facultad de Comunicación y Documentación y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- [12] Morales, N. C., & Pardo Álvarez, J. M. (2018). Guía práctica para la integración de sistemas de gestión. AENOR Internacional, S.A.U.
- [13] Organización Internacional de Normalización. (OIN) (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. Autor.
- [14] Secretaría de Salud. (2015). NOM-059-SSA1-2015: Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Diario Oficial de la Federación.

Correo de autor de correspondencia: ra358546@uaeh.edu.mx